

**МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ
РЕКОНСТРУКЦИИ: ВОССОЗДАНИЕ ОБРАЗА ХРАМА РОЖДЕСТВА
ХРИСТОВА НА ПЕСКАХ**

**MULTIMEDIA TECHNOLOGY IN CONTEMPORARY
RECONSTRUCTION: RECREATING THE IMAGE OF CHRISTMAS ON
THE SANDS**

АДЫШКИНА КРИСТИНА ВИКТОРОВНА,
студент,

Московский государственный строительный университет.

КОРЯГИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА,
студент,

Московский государственный строительный университет.

ADYSHKINA KRISTINA VIKTOROVNA,
student,

Moscow State University of Civil Engineering.

KORYAGINA ANASTASIA IGOREVNA,
student,

Moscow State University of Civil Engineering.

В рамках данной статьи рассматривается вопрос возможностей воссоздания разрушенных или полностью утраченных памятников архитектуры, которые представляют особое культурное и историческое значение для всего нашего государства и мира в целом. Учитывая широкое и быстрое развитие мультимедийных технологий, несомненно значимым и актуальным решением будет выбор в пользу их активного применения в рамках данного процесса. На настоящий момент особенно актуальным представляется выбор в пользу таких инновационных мультимедийных методов, как виртуальный музей, художественная проекция и голографическое изображение.

This article addresses the issue of the possibilities of reconstructing destroyed or completely lost monuments of architecture, which are of special cultural and historical significance for our nation and the world at large. Given the widespread and rapid development of multimedia technologies, it is undoubtedly a significant and relevant decision to opt for their active use in this process. The choice in favor of innovative multimedia methods such as virtual museums, art projection and holographic images is particularly relevant at the moment.

Ключевые слова: *реконструкция, восстановление, храм Рождества Христова на Песках, мультимедийные технологии, архитектурный образ, культурное наследие, памятник архитектуры, голография.*

Key words: *reconstruction, restoration, Church of the Nativity of Christ on the Sands, multimedia technologies, architectural image, cultural heritage, landmark, holography.*

Санкт-Петербург – поистине прекрасный и впечатляющий город, который имеет неповторимую и поразительную архитектуру. Именно поэтому вопрос восстановления архитектурного образа церкви Рождества Христова на песках представляется особенно значимым и актуальным. К великому сожалению, данная церковь была уничтожена в 1934 году во время знаменитой «пяtilетки безверия», в рамках которой властью СССР уничтожались наиболее значимые источники религиозной культуры.

На данный момент сам Санкт-Петербург и окружающая его Ленинградская область являются одними из наиболее популярных туристических мест нашей необъятной родины, что обеспечивается, прежде всего, наличием широчайшего спектра памятников истории, культуры и архитектуры самых различных исторических эпох и событий. Несмотря на достаточно активную деятельность со стороны государства, не все здания вовремя реконструируются и реставрируются, многие из них находятся в достаточно печальном и неприглядном виде.

Одной из подобных, безусловно, значимых с культурной точки зрения построек является храм Рождества Христова на Песках – величайший памятник архитектуры XVIII века, возведенный в 1781 году по проекту архитектора П.Е. Егорова на главной слободской площади. Храм был возведен в стиле строго классицизма и особенно выделялся большим и красочным куполом, двумя объемными звонницами и гармоничным ионическим портиком, который располагался на фасаде. В процессе возведения данного храма использовались, преимущественно, дерево и камень [1].

Однако с приходом к власти большевиков и установлением в нашей стране советского режима, религиозная политика государства в корне изменилась, что привело к тому, что такой величественный памятник архитектуры был попросту закрыт и разобран, а на его месте был организован сквер.

Несмотря на тот факт, что данный храм был полностью уничтожен еще много десятилетий назад, по сей день сохранились инвентаризационные чертежи, а также целый ряд документальных и библиографических источников, что дает нам возможность говорить о возможном восстановлении данного памятника архитектуры и культуры. В данном случае речь идет о целостной реконструкции данного храма, то есть о полном его восстановлении в первоначальном виде и конкретно на его изначальном месте.

Стоит отметить, что на данный момент уже проводится целый ряд специальных работ, направленных на восстановление храма, на месте его расположения производятся археологические мероприятия. Во время проведения данных раскопок обнаружилось, что фундамент здания и фрагментарные остатки его стен уцелели, что во многом облегчает работу по восстановлению здания на корректном, первоначальном месте. Иными словами, не требуется никаких дополнительных сложных расчетов, поскольку обломки сооружения в достаточной степени видимы.

Стоит понимать, что несмотря на частичное сохранение фрагментов фундамента и обломков стен, процесс воссоздания храма при отсутствии четких и полных его чертежей представляется исключительно сложным, уникальным и длительным процессом. По словам участвующего в работе архитектора Р. Даянова, данный процесс уже длится более 5 лет, и за это время команде удалось собрать весь возможный спектр информации и упоминаний о храме. Несмотря на достаточно фрагментарные и неполные сведения, команда по восстановлению утверждает, что сведений и материалов, имеющихся в наличии, вполне достаточно для успешного завершения работы. Стоит отметить, что возрождение из руин данного храма будет играть не только значимую культурную, но и, безусловно, социальную роль, а также поможет восстановить историческую справедливость.

Отметим, что в процессе проведения подобных реставрационных работ, великое множество из них попросту обречены на безуспешность. Мировой опыт показывает, что, несмотря на наличие современных технологий и инструментов проведения реставрационных

работ, восстановление разрушенного здания может дать и отрицательный результат, так как воспроизведение культурного ансамбля может, фактически, повторить все, кроме его абсолютной исключительности и навсегда утерянной неповторимости.

Так, историческая часть Варшавы, которая имеет название Старе Место, реставрирована и внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, но целый ряд архитекторов отмечает, что действительно точного сходства и полной перестройки добиться не удалось. Восстановленные памятники никогда не смогут стать настоящими, поскольку только реальные и оригинальные многовековые сооружения действительно являлись реальными очевидцами происходящих на этой земле событий [2].

Достаточно противоречиво на начатый процесс восстановления реагируют и сами петербуржцы: некоторые из них полагают, что существующий на месте данного храма сквер нельзя сокращать, поскольку в городе и так недостаточно зеленых насаждений. Кроме того, расчистка территории под храм приведет к вырубке существующих деревьев и кустарников, что, несомненно, нанесет значительный урон экологической ситуации. Многие из них, в том числе, ссылаются и на тот факт, что в городе уже имеется великое множество исторических религиозных зданий, которые в полной мере обеспечивают потребности своих прихожан.

Учитывая тот факт, что в ряде международных и отечественных документов четко прослеживается негативное отношение к процессам восстановления уже утраченных памятников архитектуры, особенно актуальным становится вопрос воссоздания данного храма в рамках мультимедийной выставки. Стоит отметить, что подобный способ является действительно актуальным и уже используется во многих странах мира. В качестве примера можно привести Краковский Подземный музей Торговой площади города, Политехнический музей в Москве и Музей оптики в Санкт-Петербурге.

В рамках рассматриваемого вопроса особенно актуальным представляется выбор в пользу таких методов как виртуальный музей, художественная проекция и голографическое изображение.

Виртуальный музей представляет собой, подобие реального физически существующего музея, перенесенного в информационное пространство, сети интернет, в которой существуют три ключевых вида виртуальных музеев, а именно: виртуальные экспозиционные галереи или тематические выставки, виртуальные музеи «второго поколения» (совокупность масштабных галерей и коллекций), а также музеи виртуального искусства (net-art).

Таким образом, имея чертежи и всю необходимую документацию, можно воссоздать церковь в виртуальном пространстве, и, например, установить на месте реальной церкви небольшое арт-пространство, придя в которое посетители смогут как бы перенестись в прошлое и своими глазами увидеть разрушенный памятник архитектуры. Для большей реалистичности и архитектурной целостности создаваемого исторического ландшафта особенно хорошей идеей является использование очков виртуальной реальности.

Второй вышеуказанный вариант – художественная проекция, то есть перенос изображения на объемный макет. Иными словами, на месте храма можно установить небольшую конструкцию, которая напоминает очертания храма, при сохранении всей фактуры и особенностей его поверхностей для создания наибольшей реалистичности [3].

Еще один способ – создание голографической проекции, для которого модно использовать экран из полиэфира, который будет расположен под определенными углами, что даст ему возможность отражать передаваемое на него изображение с установленного рядом проектора. Следует отметить, что принцип голографии был изобретен не в наши дни, а еще в далеком 1947 году: его предложил знаменитый физик Д. Габор, но, к сожалению, ему было недостаточно современных достижений науки и техники для воплощения такой гениальной идеи в жизнь.

В наши дни голограммы являются важной и незаменимой частью современной культуры. Они имеют широкое применение для качественной репродукции скульптур и музейных экспонатов, в рамках концертов музыкальных исполнителей, в процессе создания различных дизайнерских проектов, а также в рекламе и медицине.

На сегодняшний день голографическое изображение возможно создать при помощи специальных щитов или пленок, причем даже плоской поверхности экрана вполне достаточно для создания объемного сооружения или рисунка. Процесс развития голографических технологий постоянно совершенствуется и не прекращается. Так, например, ученым из университета Осаки удалось разработать такую систему, которая создает голографическое изображение в облаке пара, а американским ученым из Университета Калгари – уникальную 4D голограмму, которая создается посредством проецирования изображения с трех поверхностей на свободное пространство между полом и стенами. Все эти технологии также могут быть активно применены и в рамках рассматриваемого проекта.

Подводя итог данной работе, стоит отметить, что в нашей стране во многих ее городах существует бесчисленное множество разрушенных и утраченных памятников архитектуры. Несомненно, наше и последующие поколения должны активно заниматься процессами поиска новых способов сохранения и восстановления подобных культурных памятников нашей великой родины. В этом плане особенно актуальным представляется применение современных мультимедийных технологий, которые могут обеспечить исключительно высокую детализацию восстанавливаемых объектов и действительно сохранить их в нашей памяти навсегда. Необходимо понимание, что воссозданный памятник архитектуры никогда не сможет стать оригиналом, и именно поэтому мы должны направить все свои силы на сохранение тех величайших исторических творений, которые дошли до наших дней.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Маслов В.М. Краткое описание Христорождественской церкви на Песках. Спб., 1887. 31 с.
2. Кузнецова Э.Ф. Архитектор Петр Егоров. Чебоксары, 1984. 144 с.
3. Длужневская Г.В. Утраченные храмы Петербурга. – СПб, Издательский Дом «Литера», 2003. 271 с.

© Адышкина К.В., Корягина А.И., 2022.